

Entre a fé e a cura: águas sagradas na região de Trás-os-Montes e Alto Douro

Alexandra Vieira¹

Resumo: No Norte de Portugal, particularmente em Trás-os-Montes e no Alto Douro, a sacralização das águas expressa uma profunda relação entre natureza, religiosidade popular e práticas de cura. Desde a Idade Média, diversas fontes foram associadas a propriedades milagrosas, conduzindo à edificação de capelas e igrejas em locais onde a água brotava “com virtude”. Estas manifestações, que fundem a tradição cristã e heranças simbólicas pré-cristãs, revelam a continuidade de uma percepção da água enquanto elemento sagrado, purificador e regenerador. O estudo destas fontes sagradas permite compreender não apenas a persistência das crenças e rituais ligados à saúde e à fé, mas também a forma como estas práticas moldaram a paisagem cultural e o património religioso do território transmontano e duriense.

1. Introdução

Desde os tempos antigos, a água tem sido considerada um recurso vital e um elemento sagrado e simbólico. A água das nascentes estava associada a propriedades curativas, purificadoras ou mesmo mágicas, evidentes em diversas tradições, como as fontes ligadas a santos e divindades, que em Portugal, por exemplo, estão rodeadas de lendas de milagres e curas (Encarnação, 2018; Alves, 2000 (1934)). Essa relação com o sagrado confere às águas uma função prática e um profundo valor simbólico, reforçado ao longo da história. O ato de beber na nascente ou fonte, fazer oferendas ou realizar rituais nas proximidades continua a refletir a relação de dependência, respeito e até reverência da população pela água, elemento essencial à vida.

As nascentes de água estão frequentemente associadas à pureza e são consideradas fontes de vida e renovação. Por isso, são vistas como lugares sagrados. A água que brota diretamente da terra é considerada “pura” e intocada, carregando símbolos de limpeza espiritual e física. Em várias tradições, o ato de beber ou lavar-se nas águas de uma nascente é entendido como um ritual de purificação (Nunes e Lemos, 2023: 28). Desde tempos antigos, antes da cristianização, algumas nascentes eram locais de culto para divindades locais ou espíritos da natureza em Portugal, ou eram consideradas sagradas devido às suas virtudes terapêuticas (Encarnação, 2020). Contudo, segundo Francisco Alves, o povo distingue perfeitamente as águas termais ou medicinais, por exemplo, de águas conhecidas como as chamadas “Fontes Santas”, com efeitos sobrenaturais ou supostamente curativos (Alves, 2000 (1934): 97).

Embora o culto das fontes na Lusitânia, durante a época romana, esteja relativamente bem documentado do ponto de vista epigráfico, abundam algumas particularidades rituais que gostaríamos de conhecer. Numa inscrição, menciona-se que esta fora mandada gravar por uma mulher doente, em cumprimento de

1. Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, alexandra.vieira@ipb.pt | alexandramvieira@gmail.com

Fonte Santa S. João (Mértola/ S. J. Caldeireiros)	Beja
Fonte de Santa Catarina (Guimarães /Costa)	Braga
Fonte de Santa Luzia (Sines)	Setúbal
Fonte de Santana (Armamar/Vacalar)	Viseu
Fonte de São Domingos (Tomar / Olalhas)	Santarém
Fonte de São João (Vimioso/ Algosó)	Bragança
Fonte de São Luís (Castelo Branco / Escalos de Baixo)	Castelo Branco
Fonte de São Teotónio (Coimbra)	Coimbra
Fonte de Sta. Justa (Arraiolos/ Santa Justa)	Évora
Fonte S. Pedro V. Corça (Idanha-a-Nova / Monsanto)	Castelo Branco
Fonte S. Cosme (A. Valdevez/ S. Cosme)	Viana do Castelo

Tabela 1 Fonte: Novo Aquilégio (2022)

uma visão ou sonho em que as ninfas lhe haviam indicado tal ação. Noutras inscrições, expressa-se de forma semelhante que a dedicatória foi gravada em cumprimento de um voto, feito por alguém que se encontrava oprimido por uma enfermidade e recorria à entidade que julgava capaz de lhe restaurar a saúde (Vasconcelos, 1905: 260).

Com a cristianização da Península Ibérica, estas nascentes e fontes foram incorporadas ao culto cristão, frequentemente dedicadas a santos, como São João ou Nossa Senhora, e envoltas em lendas de milagres. Esse processo integrou a reverência tradicional pela água no catolicismo popular, mantendo a crença nas propriedades milagrosas ou abençoadas das águas. Muitas fontes e nascentes são utilizadas em festividades religiosas, durante as quais os devotos realizam procissões e orações, pedindo bênçãos e curas. Diversas fontes estão ligadas a figuras religiosas e eventos milagrosos. As nascentes ou fontes dedicadas a santos específicos, como São João, são frequentemente locais de peregrinação e devoção, cujas águas são consideradas dotadas de propriedades curativas ou protetoras (Oliveira, 1995).

Pretende-se, neste artigo, explorar as relações entre as águas tidas por milagrosas, as lendas que as envolvem e os templos erguidos em sua honra, caracterizando um conjunto de fontes devocionais de Trás-os-Montes e Alto Douro enquanto expressões da sacralização da paisagem. No contexto duriense e transmontano, a persistência destas devoções demonstra a importância da água como elemento

estruturante da religiosidade rural e como eixo de continuidade entre tradição e paisagem. O estudo das fontes sagradas e das igrejas que sobre elas se erguem permite, assim, compreender como a fé e a cura se inscrevem no espaço e no tempo, fundindo o sagrado natural e o sagrado construído.

2. Metodologia

Para a realização deste trabalho, procedeu-se à análise de diversas fontes escritas, desde a literatura corográfica e científica do século XVII até à produção académica contemporânea. Destaca-se, neste âmbito, a obra do Abade de Baçal, Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, que constitui um contributo fundamental para o inventário das chamadas fontes santas da região (Alves 2000 [1934]).

Outro testemunho relevante encontra-se no Aquilégio Medicinal do século XVII, onde se descrevem as virtudes terapêuticas de diversas águas (Henriques, 1726). No século XXI, a Universidade de Lisboa retomou este interesse através do projeto Novo Aquilégio (2022), que procura atualizar e alargar o levantamento das águas medicinais e sagradas no território português.

No âmbito desta investigação, foi ainda realizada uma pesquisa sistemática no SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, que constitui um instrumento de documentação e informação sobre o património arquitetónico, urbanístico

Fonte Santa (P. Barca/ Bravães)	Viana do Castelo
Fonte Santa (Elvas / Alcáçova)	Portalegre
Fonte Santa (Mogadouro/Vale Madre)	Bragança
Fonte Santa (Monção/ Ceivães)	Viana do Castelo
Fonte Santa (Viana do Alentejo / Alcáçovas)	Évora
Fonte Santa (Vimioso/ Angueira)	Bragança
Fonte Santa Ana (Freixo Espada à Cinta/Mazouco)	Bragança
Fonte Santa da Benémola (Loulé / Querença)	Faro
Fonte Santa da Fornalha (Monchique/Alferce)	Faro
Fonte Santa da Malhada Quente (Monchique /Alferce)	Faro
Fonte Santa da Quarteira (Loulé / Quarteira)	Faro
Fonte Santa da Ribeira de Alpreade e nascente das Zebras (Fundão / Orca)	Castelo Branco
Fonte Santa de Almeida (Almeida)	Guarda

Tabela 2 Fonte: Novo Aquilégio (2022)

e paisagístico português pelo Património Cultural, I.P. Através desta pesquisa foram identificadas as fontes localizadas nos distritos de Bragança e Vila Real, cruzando os resultados com os registos do Aquilégio e das Memórias do Abade de Baçal, de modo a selecionar as fontes com maior relevância para o tema em estudo, como é o caso paradigmático das Fontes dos Engaranhados.

Procedeu-se à pesquisa de fontes e águas tidas por sagradas no Arquivo Português de Lendas (APL), sendo os dados recolhidos cruzados com a informação disponível no SIPA e com referências bibliográficas relativas à região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

3. Fontes, Santos e Milagres

Muitas fontes sagradas têm origens anteriores ao cristianismo e estão ligadas a cultos pagãos, especialmente os romanos, que consideravam a água um elemento purificador e curativo. A crença nas mouras encantadas, associadas a rochedos, montes e fontes, constitui, em essência, um vestígio do culto pagão, que deificava as águas e os mananciais, oferecendo-lhes sacrifícios e flores (Vasconcelos, 1905: 192).

Entre os romanos, celebrava-se, a 13 de outubro, a festa das Fontinales, em honra das ninfas dos poços e fontes. Durante esta festividade, lançavam-se ramaletes de flores às águas e colocavam-se coroas sobre

os poços, realizando-se a cerimónia num templo situado junto à Porta Capenna (Morero, s.d., artigos «Fiestas» e «Fontinales» apud Alves 2000 [1934]: 323).

É importante não esquecer que ainda existem vestígios dos chamados cultos “pagãos” relacionados com águas, rios e fontes. Há prova de que essas crenças persistiam ainda no século VI da era cristã, como mostram os textos de São Martinho, bispo de Dume (Braga, Portugal), e sabe-se que sobreviveram até os dias de hoje (Meirinhos, 2006: 406), atestadas por diversas crenças que a etnografia ainda documenta entre o povo português (Alves 2000 [1934]: 96). Com a cristianização da Península Ibérica, estas fontes foram incorporadas no culto cristão, frequentemente dedicadas aos santos e envoltas em lendas de milagres. As fontes ou fontes dedicadas a santos específicos, como São João, são frequentemente locais de peregrinação e devoção, e acredita-se que as suas águas possuem propriedades curativas ou protetoras.

No distrito de Bragança, existe a crença generalizada de que a água dos rios e das fontes se encontra benta nas manhãs de São João (24 de junho) e de São Pedro (29 de junho), adquirindo propriedades benéficas e curativas para várias enfermidades, além de funcionar como antídoto contra feitiçarias. Por esse motivo, para além das abluções ritualísticas, os lavradores levam os seus rebanhos – bovino, ovino e caprino – a banhar-se nessas águas (Alves, 2000 [1934]: 96). Por exemplo, a uns cem metros da capela

de Santo António, no termo da povoação de Coelhooso, concelho de Bragança, fica a fonte do Milagre, onde ainda hoje os lavradores no dia da festa do santo, depois de darem volta à capela com seus bois e outros gados, os vão aspergir com água da Fonte (Alves, 2000 [1934]: 101).

Os vestígios do culto das fontes continuam presentes na atualidade, como atestam diversas investigações etnográficas². No onomástico preservam-se numerosos nomes de terras e de sítios que nos revelam cultos e devoções de origem remota, como é o caso de Fonte Santa, Rio Santo, Águas Santas, Monsanto, e o Penedo (Cova e Fonte) da Moura (Vasconcelos, 1913: 597), entre outras, conforme se pode ver na tabela 1.

Muitas fontes são consideradas milagrosas e as suas águas são procuradas por aqueles que procuram a cura para as doenças físicas e espirituais. Este conceito de “águas bentas” faz parte de um misticismo antigo que vê a água como uma substância com poderes especiais, capaz de purificar e revitalizar. Contudo, importa sublinhar a distinção feita pelo Abade de Baçal entre as águas reconhecidas cientificamente como termais ou medicinais (por exemplo, as águas quentes de nascentes específicas) e aquelas consideradas “fontes santas”, associadas a efeitos sobrenaturais ou curativos de carácter popular (Alves, 2000 [1934]: 97). Um pouco por todo o país algumas fontes são apelidadas de Santas, tabela 2.

Em Portugal, várias fontes estão associadas a curas milagrosas, cuja memória persiste a partir das lendas que se encontram associadas a estas estruturas.

Nelson Domingos (2023: 25–26) regista a existência de uma Fonte Santa, em Seixo de Ansiães, Carrazeda de Ansiães. De acordo com a tradição popular atual, a nascente é conhecida como Fonte Santa, denominação associada aos benefícios terapêuticos atribuídos às suas águas. As Memórias Paroquiais de 1758 referem a existência, neste local, de uma fonte ou bica cujas águas teriam surgido quando

do terramoto de 1 de novembro de 1755, ou num ano anterior. A fonte é designada como Fonte da Senhora da Ribeira, sendo as suas águas descritas como salíferas e sulfurosas. Estas eram ingeridas e utilizadas em banhos, acreditando-se que curavam diversas maleitas, como dor de pedra e obstruções do baço, chagas, sarna e comichões do corpo, assim como pessoas aleijadas de pernas e braços.

Lenda da Fonte Santa, Beira Grande/Carrazeda de Ansiães (APL 3067)

No termo desta povoação [Beira Grande] havia uma Fonte Santa muito concorrida de enfermos, para remédio de seus padecimentos, mas secou-se porque curaram nela as mataduras de um burro; nunca mais deitou água (...). O Padre António Carvalho da Costa menciona também esta Fonte Santa como eficaz para a cura dos meninos que nela lavam³.

Nossa Senhora da Fonte Santa, Provezende (APL 3406)

Havia no sítio, uma pequena nascente onde principia o ribeiro do Fontão, o qual rebentava no interior de um denso silvado. Um pequeno que andava guardando gado, instigado pela sede, penetrou como pôde até à nascente, e allí viu uma imagem da Santíssima Virgem; de cujo achado deu parte ao povo, que logo allí erigiu á Senhora uma edícula, onde collocaram a santa imagem. Á agua d'esta fonte se attribuem algumas virtudes terapeuticas, principalmente para a cura das intermitentes⁴.

A arquitetura das fontes sagradas reflete a sua importância como locais de devoção. Muitas delas são emolduradas por pequenas capelas ou nichos. Elementos simbólicos, como cruzeiros, imagens de

santos e inscrições, reforçam o carácter sagrado destas fontes. O espaço em redor das fontes também desempenha um papel importante: áreas sociais, onde ocorrem peregrinações e festas, combinando celebrações religiosas com práticas comunitárias. Um exemplo da monumentalização destes espaços é o do Santuário de Senhora da Assunção em Vilas Boas, concelho de Vila Flor. Nossa Senhora apareceu a uma menina de dez ou doze anos, curou-a de uma moléstia que padecia, fazendo para isso brotar miraculosamente água de um rochedo que ali havia, com a qual a lavou, e ainda hoje se conserva a fonte. Também perto da capela, na encosta do cabeço, onde está a capela da Senhora, havia um grande seixo muito duro, do qual se extraíam pós de efeitos curativos miraculosos, em razão de ter servido de assento à Senhora nas suas aparições à menina (Alves 2000 [1934]: 459).

Nossa Senhora e a menina leprosa, Vila Flor (APL 3163)

Nossa Senhora apareceu a uma menina que encontrou sozinha à beira do cabeço. Como tinha lepra, tinha de fugir das pessoas. Então Nossa Senhora perguntou-lhe:

— Tu queres-te curar?

— Quero — disse a menina.

Então Nossa Senhora com a mão fez uma poça na terra, de onde começou a sair água. E disse à menina para se lavar naquela água. A menina lavou-se e já parecia outra. Curou-se. Foi toda contente para a povoação, onde algumas pessoas acreditaram nela e outras faziam pouco dela. As que acreditaram fizeram uma capela no alto do Cabeço. Só que, mesmo assim, a devoção era pouca, pois à capela até o gado ia dormir. Então Nossa Senhora voltou a aparecer à menina. Deu-lhe uma vela e disse:

— Agora vais e levas esta vela acesa ao redor da povoação.

A menina foi. Era uma noite de muito vento e conseguiu dar a volta a toda a aldeia sem que a

vela se apagasse. O povo acreditou neste milagre e fez então uma capela a sério. Nunca mais o gado lá dormiu.

Depois Nossa Senhora quis levar a menina com ela. Dizia que iria tomar conta dela. Mas o pai não deixava, pois precisava dela para trabalhar. E diz que então se formou um clarão muito forte e viu-se ir a menina pelo ar até que desapareceu. E no lugar em que desapareceu, o povo construiu um cruzeiro, que ainda lá está. E no lugar onde saiu aquela pocinha de água, fez-se uma fonte a que chamam a “Fonte da Senhora”. É uma fonte santa que tem feito muitos milagres.⁵

4. Caracterização das fontes associadas a lendas e devoções

Neste capítulo, procede-se à caracterização das fontes sagradas e das igrejas a elas associadas em Trás-os-Montes e Alto Douro, através de uma análise histórica, arquitetónica e da tradição oral. Pretende-se compreender de que forma estes elementos se articulam na construção das lendas e devoções locais, refletindo a interligação entre o património material e imaterial da região.

4.1. Capela de Nossa Senhora da Fonte Santa (IPA.00011312) - Portugal, Vila Real, Alijó, União das freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas

Capela de planta longitudinal simples, coberta por telhado de duas águas, erguida em adro sobrelevado em relação ao caminho lateral, a que se acede por degraus frontais. Na parte posterior, o terreno torna-se mais estreito e em declive. Junto à fachada encontra-se uma mina de água, atualmente fechada por portão de ferro, que terá dado origem à edificação do templo.

O retábulo remonta ao século XVII, embora as referências documentais à Capela da Fonte Santa / Nossa Senhora da Lapa só surjam a partir de meados do século XVIII. As Memórias Paroquiais de

2. Para o culto das águas, cf. Ensaios Etnográficos, vol. I, p. 49; vol. II, p. 41; e Tradições Populares de Portugal, pp. 68–71.

3. Parafita, Alexandre Património Imaterial do Douro (Narrações Oraís), Vol. 2 Peso da Régua, Fundação Museu do Douro, 2010, p.163; Year: 1934; Place of collection: Beira Grande, Carrazeda de Ansiães, Bragança; Collector: Francisco Alves (M). <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/lenda-da-fonte-santa-3067>.

4. Pinho Leal, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Portugal Antigo e Moderno Lisbon, Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão, 2006 [1873], p.Tomo VII, p. 695. Place of collection: Provesende, Sabrosa, Vila Real; When: 19 Century, <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/provezende-2>.

5. Parafita, Alexandre. Património Imaterial do Douro (Narrações Oraís), Vol. 2 Peso da Régua, Fundação Museu do Douro, 2010, p.282; Year: 2010; Place of collection: Vilas Boas, Vila Flor, Bragança; Informant: Maria Luisa Morais (F), 80 y.o.; When: 20 Century. <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/nossa-senhora-e-a-menina-leprosa>.

1758, relativas à freguesia de Casal de Loivos, não a mencionam, referindo apenas a Igreja Matriz e a Capela do Espírito Santo.

Em 1766, os moradores solicitam ao arcebispo de Braga autorização para erigir uma capela dedicada à Virgem sob o título de Fonte Santa, venerada num nicho sob o qual brotava uma nascente reputada de milagrosa, conhecida também como “Senhora da Lapa”. O vigário local, Pe. Caetano Martins Salgado, descreve o oratório existente como estreito, situado num espaço público junto ao povoado, erguido sobre uma fonte milagrosa e adornado com figuras de cera deixadas em agradecimento pelos milagres concedidos.

A escritura de obrigação para a construção data de 28 de junho de 1768, sendo a obra atribuída ao arquiteto João Lourenço de Matos. Em 1769, novo requerimento confirma a intenção dos moradores de levantar a capela, cuja bênção e autorização para o culto foram concedidas em 17 de junho de 1772, já com a edificação concluída.

Segundo a tradição popular, várias pessoas terão visto Nossa Senhora aparecer junto a uma nascente de água no local. Acreditando no carácter milagroso da água — que brotava em pequena quantidade, suficiente apenas para “uma concha” por viajante — os habitantes decidiram construir ali a capela em sua devoção a que se chamou de Nossa Senhora da Fonte Santa. A mina de água, ainda existente junto à fachada posterior, permanece hoje encerrada (Noé, 2003).

4.2. Capela de São João Baptista (IPA.00002274) - Portugal, Bragança, Vimioso, União das freguesias de Algosos, Campo de Viboras e Uva

Capela seiscentista de arquitetura religiosa, edificada sobre uma fonte de mergulho cujas águas são consideradas milagrosas. Apresenta planta retangular composta por nave e capela-mor, com coberturas em madeira. Adossa-se à fachada lateral direita um corpo retangular que dá acesso à fonte.

A fonte, possivelmente de origem quinhentista, é estruturada em cantaria, com arco moldurado e tanque que ocupa todo o interior, acessível por três degraus. O espaço de acesso, de planta retangular, possui banco de pedra corrido destinado aosromeiros

e pavimento com caleira para o escoamento da água.

A capela terá sido reformada nos séculos XVIII ou XIX. Na parede esquerda integra-se a fonte propriamente dita, com caixa de água em cantaria e vão em arco de asa de cesto com aduelas molduradas, precedido por degrau curvo e ligeiramente alteado.

A fonte de mergulho sobre a qual foi edificada a capela de São João Baptista constitui um exemplo notável da associação entre o culto de águas curativas e arquitetura religiosa. A nascente, possivelmente construída no século XVI, terá sido o núcleo gerador do conjunto, ao qual se acrescentou, no século XVII, a capela.

Em 1721 é feita uma das descrições mais antigas, referindo a capela e, sob ela, uma fonte de cantaria com as dimensões aproximadas da própria ermida — doze pés de comprimento por oito de largura. Nessa altura já existia a tradição de que, no mesmo local, havia outrora um manancial de águas dotadas de virtudes terapêuticas, onde acorriam pessoas de várias partes para se lavar e curar de diversas enfermidades. Essa crença terá motivado os moradores a construir uma fonte em cantaria “capaz para as pessoas que nela se lavavam”. Foi encontrado no interior da fonte um sino antigo, com uma inscrição ilegível e uma cruz gravada, posteriormente levado para a igreja paroquial, onde permaneceu por “anos imemoráveis” sem nunca se partir — facto interpretado como um sinal milagroso.

O prestígio do local cresceu a partir dessa época, levando à construção da capela de São João Baptista sobre a fonte e de uma pequena casa anexa, destinada a acolher osromeiros que aí se banhavam, sobretudo nas festas de São João Baptista (24 de junho) e de São Lourenço (10 de agosto). A afluência era tal que, segundo os registos, o juiz de fora da vila e os seus oficiais tinham de vigiar o local durante a noite para evitar desordens. Os testemunhos referem que cegos, mancos e enfermos recuperavam a saúde, reforçando a fama milagrosa da nascente.

O Aquilégio Medicinal de Francisco da Fonseca Henriques (1726) confirma essa reputação, descrevendo a “fonte de São João” como situada junto a uma ermida e encerrada numa casa que só se abria nas noites dos dois oragos, reunindo grande número

de fiéis de ambos os sexos. A água era considerada eficaz contra chagas, convulsões e gota.

Algumas décadas mais tarde, nas Memórias Paroquiais de 1758, o reitor José Teixeira descreve novamente o local, situando a capela à saída da vila e administrada pelo povo. Refere que “muita gente de mais de dez léguas de distância” aí acorria para se banhar na fonte milagrosa que brota sob a capela, experimentando curas de vários males. O mesmo documento menciona ainda a presença de uma lagoa de grandes dimensões, situada quase no centro da vila, alimentada por nascentes, o que reforça a importância simbólica e prática da água neste território (Amaral e Dordio, 1996; Noé, 2013).

O Arquivo Português de Lendas regista duas lendas que se referem a esta capela:

4.2.1. Lenda da Fonte Santa (APL 263)

Algosos tem muitas capelas. Entre elas destaca-se a capela de S. João Baptista, cuja festa se celebra no dia vinte e quatro de Junho, santo muito venerado nesta povoação. Esta capela é muito bonita e está situada numa das saídas da povoação.

Debaixo do altar sai uma nascente que dá origem à Fonte Santa, pegada à capela. A dita fonte é toda em granito, com um pátio e bancos em volta para as pessoas se sentarem. A água desta fonte não é boa para beber, pois não tem bom sabor, mas é boa para curar males de pele.

Diz-se que noutros tempos passavam por aqui muitos peregrinos, pois este sítio era considerado caminho das rotas de Santiago de Compostela. Ora, como os peregrinos chegavam com os pés doridos, iam lavá-los à Fonte Santa. Eles aproveitavam este local não só para curar as chagas, mas também para descansar.

Esta fonte e esta capela são muito antigas e as suas origens perdem-se no tempo. Uma velha lenda preza também que à “Cabeça Santa”, assim é chamada pela gente da aldeia a imagem de S. João Baptista, lhe crescia a barba sendo necessário aparar-lha. Tudo isso se transmitiu de geração em geração até

*aos dias de hoje, a prová-lo está a devoção dos habitantes de Algosos ao referido santo*⁶.

4.2.2. Lenda do Castelo de Algosos (APL 3752)

Conta-se que o castelo de Algosos, no concelho de Vimioso, foi habitado por um rei mouro que usava de grande tirania sobre as povoações da zona. Com ele vivia uma filha que se enamorou de um fidalgo cristão, tendo ela própria auxiliado os cristãos quando estes tentaram reconquistar o castelo. Os cristãos conseguiram assim levar de vencida o rei mouro. Porém este logo descobriu a traição da filha. E por isso, como castigo, encantou-a na figura de uma serpente, deixando-a nos subterrâneos do castelo a guardar um valioso tesouro. Ele, entretanto, tratou de fugir por uma mina que lá havia, na esperança de voltar um dia para reaver o seu tesouro.

Diz o povo que esta mina entra pelo monte da Penenciada adentro, e que, em noites de S. João, tem sido vista uma donzela muito linda com os cabelos soltos, a chorar, sentada sobre uma fonte ali situada, e que desaparece aos primeiros alvares da madrugada, aparecendo no seu lugar uma enorme serpente com uma grande cabeleira, a rastejar, a rastejar, até que desaparece também. Por esta razão não há quem se atreva a entrar dentro da mina e a procurar o tesouro que lá existe.

*A fonte é conhecida pelo nome de “Fonte de S. João Baptista” e o povo reconhece-lhe poder na cura de certos males. Por isso é alvo de muitas romarias especialmente no dia de S. João. Ao lado há uma capela dedicada a este santo*⁷.

As duas lendas de Algosos, associadas à Fonte Santa ou de São João Baptista, integram elementos que remetem para uma religiosidade antiga, centrada nas virtudes regeneradoras da água, reinterpretada pela devoção cristã através da figura de São João Baptista, o santo associado ao batismo de Cristo.

Na lenda da Fonte Santa, a nascente situada sob o altar da capela constitui o centro simbólico do

6. Rosário, Serafim do Terras de Vimioso: Retalhos de Literatura Oral [Vimioso], sem editora, s/d. p.109 Place of collection: Algosos, Vimioso, Bragança. Collector: Alfredo Cordeiro (M) 20 Century, 90s <https://lendarium.org/pt/apl/santos/lenda-da-fonte-santa-263>.

7. Parafita, Alexandre A Mitologia dos Mouros: Lendas, Mitos, Serpentes, Tesouros Vila Nova de Gaia, Gailivro, 2006. p.367-368; Year: 2001; Place of collection: Algosos, Vimioso, Bragança; Informant: António Augusto Fernandes (M), 72 y.o., <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/lenda-do-castelo-de-algoso>.

espaço sagrado: é a presença viva da água que legitima a edificação religiosa. A função terapêutica da fonte – “boa para curar males de pele” – reforça a dimensão curativa e purificadora da água, associada também ao descanso dos peregrinos que, segundo a tradição, por ali passavam a caminho de Santiago de Compostela. A fonte surge, assim, como lugar de passagem, repouso e cura, onde o corpo se renova antes de prosseguir o caminho espiritual.

Na lenda do Castelo de Algosó, a sacralidade da água assume contornos míticos e encantatórios: a donzela transformada em serpente, que aparece nas noites de São João junto à fonte. Também aqui a fonte é dotada de poder curativo, atraindo romeiros que procuram a proteção e a intercessão do santo. Em Algosó, o diálogo entre o cristianismo popular e os vestígios de crenças pré-cristãs traduz-se, portanto, na persistência do culto às águas, agora mediado por São João Baptista.

Entre uma e outra lenda desenha-se, portanto, um itinerário simbólico da água: nasce sob o castelo encantado, percorre o subsolo guardado pela moura e reaparece perto da aldeia, junto à capela e ao espaço comunitário. A água torna-se, assim, veículo de sacralidade e de mediação, unindo o subterrâneo e o visível, o pagão e o cristão.

4.3. Santuário de Nossa Senhora da Saúde (IPA.00024091) – Portugal, Vila Real, Sabrosa, São Lourenço de Ribapinhão

O Santuário da Fonte da Saúde constitui um notável conjunto de arquitetura religiosa maneirista, setecentista e oitocentista, formado pela capela, a fonte, a casa dos milagres, o cruzeiro e os coretos, harmoniosamente integrados num parque arborizado. A capela, de planta retangular composta por nave e capela-mor mais baixa e estreita, apresenta coberturas em falsa abóbada de berço em estuque. Corresponde à fase maneirista do conjunto, articulando-se com os restantes elementos que se desenvolveram em torno da nascente de águas tidas por milagrosas.

A Fonte das Bicas elemento central do santuário, é uma estrutura seiscentista de espaldar retangular, em cantaria de granito de aparelho pseudo-isódomo. No centro abre-se um nicho concheado, de arco de

volta perfeita e moldura tripla, que alberga a imagem em pedra de Nossa Senhora da Saúde. A água brota de duas bicas em forma de mascarão, caindo num tanque quadrangular enterrado no solo.

O espaço dianteiro da fonte forma uma plataforma em granito, delimitada por muros coroados por grade de ferro e acessível por três escadarias. Do lado sul situam-se as antigas dependências dos banhos, reconhecíveis pelas duas portas em ferro que dão acesso a compartimentos outrora usados para imersão de crianças doentes ou para o rito simbólico de mergulhar uma peça de roupa do enfermo nas águas sagradas.

A nascente e os banhos mantêm-se no centro das práticas devocionais que deram origem ao santuário. A devoção popular à Senhora da Saúde foi acompanhada de múltiplos testemunhos de cura e de oferendas, reunidas na antiga Casa dos Milagres – edifício de dois pisos, rebocado e pintado de branco, que conserva as memórias materiais dessa religiosidade.

A Capela de Nossa Senhora da Saúde e a respetiva fonte terão sido edificadas no século XVII, dando origem a um santuário de grande devoção popular, centrado nas virtudes curativas da água.

Em 1721, o local era já um importante centro de romaria, especialmente procurado por doentes e crianças enfermas de “ar”, que se banhavam nas águas da fonte junto à capela. A fonte, descrita como “de cantaria, com seu tanque em que discorrem dous canos de água”, era tida como eficaz contra as sezões e outras doenças incuráveis, sendo mais procurada na véspera de São Lourenço, a 9 de agosto, quando acorria numerosa multidão de romeiros (Sousa e Gonçalves, p. 460 apud Rodrigues, 2004a).

Nas Memórias Paroquiais de 1758, o pároco Serafim Álvares refere que a imagem de Nossa Senhora da Saúde, muito antiga, teria sido descoberta por uma pastora, dentro de um sino encontrado no mesmo local, facto interpretado como sinal milagroso. O sacerdote descreve ainda que a fonte nascera sob a capela-mor, precisamente no lugar onde apareceu a imagem, e que as suas águas produziam “potentosos milagres”. As curas eram atestadas pelas inúmeras insígnias e ex-votos suspensos no interior da capela. Durante as romarias de agosto, especialmente na véspera e dia de São Lourenço, acorriam entre

dez e quinze mil pessoas, de várias regiões, para se banhar na fonte.

Os banhos eram tomados com forte sentido ritual e moral: existiam dois tanques separados, um para homens e outro para mulheres, garantindo a decência dos fiéis. Muitos romeiros levavam consigo crianças enfermas, sobretudo aos sábados, acreditando nas virtudes regeneradoras da água. A abundância do manancial permitia ainda irrigar os campos entre a capela e o povoado, tornando-os férteis e produtivos.

No século XIX, o santuário foi enriquecido com novos elementos: em 1840 ergueu-se o cruzeiro, e em 1873 construiu-se a Casa dos Milagres, destinada a guardar as oferendas, a roupa usada nas procissões e os produtos agrícolas prometidos à Senhora, perpetuando assim a dimensão votiva e comunitária do culto (Rodrigues, 2004a).

No recinto deste santuário, existe uma fonte com duas bicas, cuja nascente se encontra por baixo da Capela de Nossa Senhora da Saúde. Perto destas bicas, existem duas portas de ferro, que dão acesso a uns antigos banheiros, basicamente pequenas poças de água proveniente das bicas, onde se tomavam banhos curativos. Segundo reza a lenda da Fonte das Bicas, todas as sextas-feiras, à meia-noite, uma pombinha saía da capela e ia benzer essa água, que se diz ser miraculosa. Nesses banheiros eram mergulhadas crianças doentes para que se curassem, ou, caso não fosse possível transportá-las, aí se colocava uma camisa da criança enferma. Caso a camisa fosse ao fundo ou ficasse ao cimo da água, assim era «a sentença de morte ou vida» da mesma⁸. Para uma melhor compreensão do imaginário associado ao local, apresenta-se, a seguir, a lenda na sua versão integral.

4.3.1. A capela e a fonte da Senhora da Saúde (APL 923)

Havia, outrora, na pequena povoação de Saudel, da freguesia de S. Lourenço e do Concelho de Sabrosa, um pobre lavrador, muito religioso

e temente a Deus, que tinha uma filha bastante doente.

Apesar disso, mandava-a todos os dias apascentar as poucas ovelhas que tinha, num monte que ficava perto da povoação, onde havia uma fonte, erva abundante e muitos castanheiros.

A menina, habituada com os pais, rezava diariamente o terço, contando as ave-marias pelos dedos. E, no tempo das castanhas, varejava os ouriços com a vara de pastora e abria-os com uma pedra, para lhes comer os frutos. No resto do ano, comia alguma côdea de pão, quando calhava, porque em sua casa nem sempre havia esse manjar. Um dia, depois da sua oração habitual, apareceu-lhe Nossa Senhora que lhe disse:

- Eu sou a Senhora da Saúde e venho fazer-te um pedido: diz ao teu pai que Me construa uma capela grande, neste lugar, e ponha nela a minha imagem. A menina respondeu:

- Mas o meu pai não tem dinheiro para a fazer. Às vezes, até o pão falta em nossa casa.

A Senhora respondeu:

- Diz-lhe também que, se ele aceitar o meu pedido, não faltará dinheiro para as obras nem pão para vós.

A pequena foi para casa e contou ao pai tudo o que a Senhora lhe tinha dito.

O pai acreditou nas palavras da filha e, confiante nas promessas de Nossa Senhora de quem era muito devoto, deitou imediatamente mãos à obra. Contratou pedreiros para cortar a pedra, carreiros para a transportar e canteiros para a trabalhar e assentar.

As obras cresciam a olhos vistos e em pouco tempo a capela ficou concluída, com grande admiração de toda a gente. Ninguém sabia donde vinha o dinheiro, mas a verdade é que nunca ele faltou, como também nunca mais faltou pão com abundância em casa do lavrador.

Todos reconheceram, por isso, que ali andava o dedo de Nossa Senhora, pois, sem Ela, as coisas não poderiam ter corrido tão bem e tão depressa.

8. [APL 3518. Nossa Senhora da Saúde]. Frazão, F. P. (2006). Passinhos de Nossa Senhora - Lendário Mariano Lisbon, Apenas Livros, 2006, p.132-133; Place of collection: São Lourenço De Ribapinhão, Sabrosa, Vila Real. When: 18 Century, <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/nossa-senhora-da-saude>.

Concluída a capela, encomendaram uma imagem, colocaram-na no altar e deram-lhe o nome de Senhora da Saúde, como Ela Se tinha apresentado. Algum tempo depois, Nossa Senhora voltou a aparecer à menina doente e disse-lhe:

- Estou muito contente por teres feito o que te pedi. Agora, vou fazer-te mais um pedido: vai lavar-te à fonte que está ao pé da capela.

A menina obedeceu e ficou curada.

Quando regressou à povoação e contou o que lhe tinha sucedido, houve uma explosão de alegria. Todos deram graças à Senhora da Saúde que tão generosamente pagou à menina doente o favor que esta Lhe fizera.

E, daí em diante, os pais começaram a correr para a fonte e a mergulhar nela os filhos doentes, para obterem a cura dos seus males.

A fama destas curas espalhou-se por muito longe, e de toda a parte ali acorriam também os adultos, para beber a água e lavar-se com ela.

O povo de Saudel diz que Nossa Senhora desce do altar todas as sextas-feiras, à meia-noite, em forma de pomba, para benzer a água e manter-lhe o poder de curar.

Essa crença nasceu dum acontecimento miraculoso ocorrido a um casal de peregrinos que, há muito tempo, aí se deslocou, para cumprir uma promessa, no dia de sexta-feira.

Como eram de muito longe, foram autorizados pelo ermitão a pernoitar na casa ao lado da capela, nessa altura cheia de palha seca.

Para se acomodarem, levaram com eles uma vela e colocaram-na no parapeito da janela. Depois, deitaram-se e adormeceram, esquecendo-se de a apagar.

Pela meia-noite, quando já estavam mergulhados num sono profundo, a vela caiu e a palha começou a arder, à sua volta. Já prestes a ser devorados pelas chamas, sentiram um bico de ave a picá-los nas faces e acordaram sobressaltados.

Abriam os olhos e ainda puderam ver, à luz das labaredas, uma pomba branca a sair pela janela que dava para a fonte.

Só então deram pelo pavoroso incêndio que lavrava à sua volta. Levantaram-se, muito aflitos, julgando estar no fim dos seus dias, mas sentiram uma força interior que os impelia para a porta e conseguiram atravessar as chamas sem a mais leve queimadura.

Quando o milagre se tornou conhecido, o povo de Saudel concluiu que foi a Senhora da Saúde, em forma de pomba, que os salvou da morte, quando ia benzer a fonte dos milagres.

Por isso, no dia nove de Agosto, dia da festa da Senhora da Saúde, acorria ao recinto da capela, cantando jubilosamente:

Ó Senhora da Saúde,
Senhora tão pequenina,
Quando vais benzer a fonte,
Vais feita numa pombinha⁹.

A lenda da Capela e da Fonte da Senhora da Saúde, em Saudel (Sabrosa), ilustra de forma exemplar a relação entre fé, arquitetura e água sagrada. Segundo a tradição, uma menina doente recebeu a visita de Nossa Senhora, que lhe pediu que o pai construísse uma capela no local e colocasse a sua imagem, prometendo proteção e abundância em troca da obediência. O lavrador executou a obra, financiada misteriosamente, e a capela foi concluída com sucesso. Posteriormente, a menina obedeceu à orientação de Nossa Senhora de se lavar na fonte próxima e foi curada, iniciando-se a prática de mergulhar nela crianças e adultos doentes. O milagre atribuído à pomba que benzia a água, salvando peregrinos de um incêndio, reforçou a aura sagrada do local e consolidou a fama terapêutica da fonte. Esta narrativa demonstra como a construção da capela sobre a nascente e os relatos milagrosos funcionam como instrumentos de sacralização do espaço, integrando a água no imaginário religioso e legitimando a devoção popular, ao mesmo tempo que transformam a paisagem natural num local de mediação entre o divino e a comunidade.

4.4. Fonte junto à Igreja de Santo Apolinário (IPA.00019385) e Igreja de Santo Apolinário / Ermida de Santo Apolinário (IPA.00002695). Portugal, Bragança, Torre de Moncorvo, União das freguesias de Urros e Peredo dos Castelhanos

A Fonte junto à Igreja de Santo Apolinário, situada em Urros (Torre de Moncorvo), apresenta espaldar retangular em cantaria aparente, rematado por cornija, com tanque frontal também retangular (Figueiredo, 2003). É identificada como a antiga Fonte da Gafaria, referida no Aquilégio Medicinal (1726) pelas virtudes da sua água, que, segundo Francisco da Fonseca Henriques, livrava a população de piolhos (Henriques 1998 [1726] apud Amaral & Rodrigues, 1998).

A proximidade da fonte à Igreja de Santo Apolinário / Ermida de Santo Apolinário (IPA.00002695) sugere uma possível relação entre o local de culto e a nascente. A igreja, de planta longitudinal com nave e capela-mor retangulares, possui o túmulo do santo, cuja arca esculpida representa cenas da sua vida. O conjunto ergue-se a meio de uma encosta suave, rodeado por oliveiras e com um terreiro em frente, usado nas festividades. A cerca de 30 metros localiza-se um chafariz em granito, com duas bicas simétricas que vertem água para um tanque (Amaral & Rodrigues, 1998).

Segundo a tradição local, esta “Fonte Santa” comunicaria subterraneamente com o rio Douro, a cerca de 2,5 km, tornando-se turva quando o rio também o está. A lenda acrescenta que um cipreste, ainda existente junto à ermida, teria nascido de uma gota de água vertida por Santo Apolinário, trazida do Douro numa cabacinha:

Segundo o Abade de Baçal: «ha um grande cipreste e um belo chafariz, alimentado por optima agua potavel, e diz a lenda que o cipreste nasceu de uma gota de agua que o santo ali vasara de uma cabacinha, que tinha enchido quando passou o Douro, e a agua do chafariz a fez rebentar neste sitio; e muita gente lhe chama fonte santa e faz uzo desta agua no tratamento de algu mas moléstias; mas não consiste aqui só a maravilha, porque estando três quilometros distante do Douro, dizem que se comunica com elle, de sorte que a agua da fonte está clara quando o Douro corre limpo, e se faz turva quando o rio tambem assim vai» (Alves, 2000 (1934): 103-104).

Era conhecida como a antiga Fonte da Gafaria e pelas virtudes terapêuticas das suas águas, às quais se atribuía o poder de livrar a população de piolhos. A designação “da Gafaria” poderá remeter para um antigo local de isolamento de doentes, o que reforça o valor sanador e purificador atribuído à nascente.

A proximidade da fonte à Igreja de Santo Apolinário / Ermida de Santo Apolinário evidencia uma relação simbiótica entre o espaço natural e o sagrado edificado. Esta relação é recorrente na paisagem religiosa de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde a localização de ermidas junto a fontes ou ribeiros reflete a crença na presença do divino na natureza. O conjunto ergue-se numa encosta suave, rodeado por oliveiras e com um terreiro utilizado nas festividades, formando um pequeno santuário popular. O túmulo do santo, situado no interior da igreja, e o chafariz próximo, em granito com bicas simétricas, reforçam a centralidade deste espaço enquanto lugar de memória, de devoção e de prática ritual comunitária (Amaral & Rodrigues, 1998).

A lenda recolhida pelo Abade de Baçal acrescenta uma dimensão simbólica e mítica à interpretação do local. Segundo o relato, um grande cipreste junto à ermida teria nascido de uma gota de água vertida por Santo Apolinário, transportada numa cabacinha cheia no rio Douro. Dessa gota teria brotado a nascente da fonte, cuja água se turva ou clareia conforme o estado do rio. Em síntese, a Fonte de Santo Apolinário e a lenda associada revelam a íntima articulação entre o património material — composto pela igreja, o túmulo, o chafariz e o cipreste — e o património imaterial, representado pelas crenças e narrativas transmitidas oralmente. A lenda funciona como discurso legitimador da sacralidade do local, explicando simbolicamente a origem da fonte e reforçando a sua dimensão curativa.

4.5. Capela da Senhora do Engarinho / Capela da Senhora das Necessidades / Santuário da Senhora do Engarinho (IPA.00012008). Portugal, Vila Real, Chaves, União das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia

A capela é um exemplo de arquitetura religiosa de matriz maneirista com elementos revivalistas posteriores. Apresenta planta longitudinal simples, com-

9. Ferreira, Joaquim Alves Lendas e Contos Infantis Vila Real, Edição do Autor, 1999, p.89-91. Place of collection: São Lourenço De Ribapinhão, Sabrosa, Vila Real. When: 20 Century, 90s, <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/a-capela-e-a-fonte-da-senhora-da-saude>.

posta por um único corpo retangular, antecedido por um apêndice também retangular.

Na zona posterior da capela destaca-se um grande monólito de granito com uma depressão que retém água e funciona como tanque ritual. É neste local que, tradicionalmente, são banhadas as crianças doentes, lançando-se, em seguida, a roupa usada para lá do penedo. Do lado norte, encontra-se uma pequena fonte dedicada a São Tiago, aí colocada em 2001, quando se procedeu ao arranjo do adro.

A construção da capela é provavelmente dos séculos XVII ou XVIII. Em 16 de março de 1758, o padre Bento Peixoto de Almeida, nas Memórias Paroquiais da freguesia, refere a Capela de Nossa Senhora das Necessidades situada no cimo de um monte, a poente da povoação, e então ainda por concluir. Junto a ela menciona um grande penedo que conservava continuamente água considerada milagrosa, especialmente eficaz no tratamento de crianças “engaranhadas”, sendo por isso conhecido como Pedra Benta. Na época, a capela não recebia romaria organizada, mas era frequentada por habitantes de Calvão e Castelões, sobretudo por aqueles que traziam crianças tolhidas de engarinho, acreditando-se que a cura resultava da intercessão da Senhora do Engarinho ou Nossa Senhora das Necessidades, considerada protetora das crianças com problemas de crescimento. A romaria anual realiza-se no primeiro domingo de setembro, reunindo numerosos devotos (Dinis, 2005).

Este ermitério situa-se no meio da serra, perto da aldeia de Castelões. Atrás da capela encontra-se um penedo em forma de concha, com água que nunca seca, onde crianças e adultos com atrofia dos membros são curados. É necessário cumprir um ritual antigo: ao chegar ao local, todas as roupas do paciente devem ser retiradas; nove conchas de água do penedo devem ser derramadas sobre a cabeça, sendo a última jogada por trás das costas; a pessoa deve bater nove vezes contra o altar da Senhora, vestir roupas secas e diferentes, e regressar a casa por outro caminho, deixando as roupas no local (Alves, 2000 [1934]: 96).

Entre as doenças atribuídas às crianças encontra-se o chamado engarinho, entendido como uma forma de distrofia infantil que provoca emagrecimento acentuado e o cruzar involuntário das pernas. Em Pastoria, no concelho de Chaves, as crianças afetadas são tradicionalmente levadas à Nossa Senhora

do Engarinho, onde são lavadas numa fonte local. Após o banho ritual, as camisas que traziam vestidas são ali deixadas e o regresso faz-se por um caminho diferente daquele utilizado na ida, para que o efeito da cura não seja anulado. Em várias localidades existem fontes especificamente designadas como “dos engaranhados”, cuja água é considerada terapêutica. A crença sustenta que ao mergulhar a criança nestas águas se obtém a cura.

Para que o processo seja eficaz, a cura deve ser conduzida pela madrinha da criança, figura dotada de autoridade simbólica sobre o seu crescimento e proteção espiritual. Segundo a tradição, a madrinha deve sair de casa com a criança por uma porta, sem falar com ninguém nem olhar para trás. Na fonte, despe a criança enquanto a curandeira realiza as rezas específicas do engarinho. O regresso deve fazer-se pela porta contrária àquela por onde se saiu. O ritual repete-se durante sete ou nove dias, números entendidos como eficazes enquanto cifras ímpares de carácter propiciatório.

Esta descrição complementa e desenvolve a observação recolhida por Leite de Vasconcelos acerca do tratamento dos “engaranhados”. Nas práticas observam-se elementos recorrentes noutras terapêuticas mágicas-religiosas dirigidas às doenças infantis: a importância da madrinha como agente protetor; o papel do percurso e da obrigatoriedade de não repetir o mesmo caminho; o banho ritual como forma de purificação; a deposição da roupa da criança como transferência simbólica da doença; e a repetição da prática durante um número ímpar de dias.

A eficácia do ritual depende do cumprimento rigoroso de cada gesto, objeto e sequência. A omissão de um único elemento pode comprometer todo o processo curativo, resultando numa cura incompleta ou mesmo inexistente. A multiplicidade de ações envolvidas revela a dificuldade em identificar o mal que atinge o corpo da criança. Assim, realiza-se uma série de práticas sobrepostas, na expectativa de que a combinação de algumas delas — ou a sua convergência ritual — venha a produzir a cura desejada (Joaquim, 1983).

O Abade de Baçal regista inúmeras fontes dos engaranhados, dos quais aqui se apresentam apenas alguns exemplos. No termo de Alfaião (Bragança), há «duas fontes, a que chamam as fontes dos banhos,

com singularidade particular nas suas águas; porque a da que fica junto ao caminho se tem experimentado, que as crianças engaranhadas, banhando-se nela, serão do achaque. A que fica mais visinha às pedras do monte tem a singular propriedade de curar as feridas, lavando-se com ela por alguns dias, por cuja causa são frequentadas de muita gente» (Alves, 2000 [1934]: 104).

No termo de Beira Grande, concelho de Carrazeda de Ansiães, encontrava-se uma Fonte Santa muito concorrida por enfermos, utilizada para remédio de diversos padecimentos. Segundo a tradição, esta fonte secou-se depois de terem sido lavadas nela as feridas de um burro, deixando de jorrar água; o Padre António Carvalho da Costa refere igualmente que a fonte era eficaz para a cura das crianças que nela se banhavam (Alves, 2000 [1934]: 99).

A Fonte dos Engaranhados, em Frechas, é tipologicamente uma “fonte de mergulho”, ou seja, o balde era submerso na água para a sua retirada. Possui inscrita uma data na pedra de fecho, 1588, o que é invulgar neste tipo de construção, e situa-se junto à capela de Nossa Senhora do Aviso (Rodrigues, 2004b). Nas Memórias Paroquiais de 1758 é referido que, por baixo da capela de Nossa Senhora do Viso, existia «uma fonte com águas milagrosas, e algumas pessoas levam para lá as suas crianças “engaranhadas”, e elas melhoram sempre». O ritual descrito era semelhante ao anteriormente registado: a criança era mergulhada nove vezes e, durante o procedimento, os pais ou familiares rezavam: «Angarinho vai daqui / Que esta água te siga / Em louvor a Deus e à Virgem Maria / Um Pai Nosso e uma Avé Maria» (Fernandes, 2001).

Estes testemunhos ilustram claramente como as lendas e práticas associadas às fontes sagradas constituem elementos centrais da religiosidade popular, revelando tanto a dimensão curativa das águas como o seu papel na construção simbólica e sagrada do espaço.

5. Considerações finais – Cristianização das nascentes e fontes sagradas

Desde tempos imemoriais, as águas ocupam um lugar central no imaginário humano, assumindo funções que vão muito além da sua utilidade prática. Fontes, rios e nascentes foram, em diversas culturas,

associados à fertilidade, à purificação e à cura, configurando-se como espaços de contacto com o sagrado. No contexto europeu, as práticas de culto às águas encontram-se documentadas desde a Antiguidade, frequentemente ligadas a divindades femininas e à regeneração. Com a cristianização, muitos desses lugares foram reinterpretados à luz da nova fé, mas continuaram a ser espaços de mediação entre o natural e o sobrenatural, entre o corpo e o espírito.

Em Portugal, este património imaterial encontra expressão em inúmeras lendas, práticas rituais e devoções populares, que revelam a persistência de uma relação simbólica e espiritual com a água. A sacralização das nascentes e fontes é particularmente marcante no Norte e nas regiões de montanha, como Trás-os-Montes e Alto Douro, onde as águas consideradas milagrosas deram origem a locais de devoção e peregrinação. Em muitos casos, a crença nas virtudes da água motivou a construção de ermidas e igrejas junto às nascentes, perpetuando uma topografia do sagrado em que a água é o elemento fundador.

Entre os séculos XVI e XIX, multiplicaram-se os relatos de milagres e curas operadas “com as águas”, registados em ex-votos, crónicas e tradições orais. Estas narrativas revelam a fusão entre fé e experiência sensível do território: a fonte deixa de ser um simples recurso natural e passa a constituir um ponto de contacto com o divino. A visita, o uso ritual da água — seja para beber, lavar ou ungir — e a promessa associada tornam-se atos de mediação simbólica, enraizados num cristianismo popular que integra antigos gestos de purificação.

A arquitetura das nascentes sagradas reflete também esta importância espiritual. Muitas delas foram enquadradas por pequenas capelas ou nichos, adornadas com cruces, imagens de santos e inscrições, que reforçam o carácter sagrado da água. O espaço envolvente funciona frequentemente como lugar de sociabilidade e de celebração, acolhendo peregrinações e festas que conjugam práticas religiosas e comunitárias. Assim, o espaço Fonte/Igreja constitui um microcosmo de religiosidade popular, onde a água se torna veículo do sagrado, o santo mediador da graça, e a comunidade guardiã da tradição e da memória.

Entre os inúmeros exemplos que ilustram esta integração entre natureza e fé, destaca-se a Fonte

dos Engaranhados, em Frechas (Mirandela). Acredita-se que as suas águas têm o poder de curar crianças “engaranhadas” – termo usado para descrever as que sofrem de atraso no crescimento ou debilidade física. As mães mergulhavam os filhos nas águas e deixavam junto à fonte as roupas usadas, acreditando que o mal ficava ali retido. Esta prática testemunha a continuidade de antigas tradições de regeneração pela água, agora reinterpretadas à luz do cristianismo popular.

Outro caso significativo é o da Capela de São João Baptista e da Fonte Santa de Algosó (Vimioso, Bragança), construída sobre uma nascente cujas águas eram consideradas milagrosas. Sob o altar brota a fonte que dá origem à “Fonte Santa”, cuja água, embora imprópria para beber, era procurada por curar doenças de pele. Local de passagem dos peregrinos de Santiago de Compostela, este santuário servia tanto para o descanso como para o alívio dos males do corpo, reforçando o papel da água como mediadora entre a fé e a cura.

Também em Castelões (Chaves), a devoção a Nossa Senhora das Necessidades e do Engarinho revela a persistência de rituais de origem antiga. Atrás da ermida existe uma rocha em forma de concha com água que nunca seca, utilizada em rituais de cura de atrofias dos membros. O ritual, transmitido oralmente, envolve o derramar de nove conchas de água sobre a cabeça do doente, a troca de roupa e o regresso por outro caminho, deixando as vestes junto à fonte – um gesto que simboliza a purificação e o abandono da enfermidade.

A Fonte junto à Igreja de Santo Apolinário, em Urros (Torre de Moncorvo), constitui outro exemplo paradigmático. Conhecida como Fonte da Gafaria, foi já referida no Aquilégio Medicinal (1726) de Francisco da Fonseca Henriques pelas suas virtudes terapêuticas. Segundo a lenda local, o cipreste junto à ermida teria nascido de uma gota de água vertida por Santo Apolinário, trazida do Douro numa cabacinha. Diz-se ainda que a água da fonte se torna turva quando o rio também está turvo, o que sugere uma comunicação subterrânea entre ambos.

Estes testemunhos evidenciam de forma clara a íntima relação entre as nascentes e a cura no contexto das práticas populares de saúde e religiosidade. As crianças “engaranhadas” e os doentes que recorriam às águas das fontes mostram como estes locais fun-

cionavam como espelhos da memória coletiva e da experiência sensível do território, assumindo simultaneamente papéis de devoção, transmissão de saberes tradicionais e integração da natureza no imaginário sagrado. A prática ritualizada do banho das crianças reforça a crença nas propriedades curativas da água, consolidando a ligação entre a fonte e a saúde infantil na memória comunitária. Estes relatos sublinham, assim, que as fontes não eram meros recursos hídricos, mas espaços de cura, devoção e interação entre o sagrado e a vida quotidiana das comunidades rurais.

Esta realidade não é exclusiva do Nordeste transmontano. No centro do país, a Fonte de Nossa Senhora da Orada (São Vicente da Beira, Castelo Branco) conserva igualmente tradições de cura associadas às suas águas. Situada atrás da igreja, esta nascente foi, desde o século XVIII, procurada por devotos que se lavavam nas suas águas, acreditando nas suas propriedades terapêuticas. Ainda em meados do século XX, tais práticas persistiam, evidenciando a longevidade das devoções relacionadas com a água sagrada (Matos, 1999; Vasconcelos, 1996 apud O Novo Aquilégio, 2002).

O estudo das lendas associadas às fontes sagradas constitui uma via privilegiada para compreender a religiosidade popular e a forma como o sagrado se inscreve no território. Estas narrativas, transmitidas oralmente ao longo de gerações, guardam elementos simbólicos que revelam tanto a história local como os modos de perceção e de vivência da fé pelas comunidades. Ao explicarem a origem das nascentes, a presença de um santo ou a ocorrência de um milagre, as lendas funcionam como instrumentos de sacralização do espaço e de legitimação da devoção. São, por isso, fontes valiosas para o estudo das continuidades entre antigas crenças pré-cristãs e o imaginário religioso popular, permitindo identificar como a paisagem natural – especialmente a água – foi reinterpretada à luz da espiritualidade cristã e incorporada na identidade coletiva das populações.

A construção de capelas e igrejas sobre ou junto das nascentes reflete de forma material e visível o processo de sacralização das águas. Ao erguerem-se edifícios de culto nesses locais, as comunidades não apenas preservavam a prática de devoção ligada à água, mas também inscreviam a religiosidade no espaço físico, transformando uma nascente em lugar sagrado, mediador entre o humano e o divino. Este

fenómeno demonstra como a arquitetura se torna instrumento de legitimação da fé popular e de integração das antigas crenças de cura e purificação nas práticas cristãs. A associação entre capela e nascente evidencia, assim, a continuidade simbólica entre água, cura e espiritualidade, consolidando a identidade coletiva das populações e perpetuando uma paisagem marcada pelo diálogo entre natureza, ritual e sacralidade.

Em síntese, o estudo destas fontes, das lendas e da construção de capelas sobre nascentes permite compreender a cristianização das águas como um processo de continuidade simbólica: antigas crenças ligadas à fertilidade, à cura e à regeneração foram integradas na religiosidade cristã através da veneração de santos e de práticas de purificação ritual. Estes espaços – simultaneamente naturais, arquitectónicos e espirituais – testemunham a forma como o sagrado se enraíza na paisagem e na memória das comunidades. A água, nesse contexto, permanece como símbolo de vida, mediação e transcendência, espelhando a profunda ligação entre o homem, a natureza e o divino.

Bibliografia

- Alves, F.M. (2000 [1934]) Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança. Tomo X: Arqueologia, Etnografia e Arte. Bragança: Câmara Municipal de Bragança, Instituto Português de Museus, Museu do Abade Baçal. Vol. 9.
- Amaral, P., & Dordio, P. (1996); Noé, P. (2013). Capela de São João Baptista. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=2274.
- Amaral, P., & Rodrigues, M. (1998). Igreja de Santo Apolinário / Ermida de Santo Apolinário. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2695.
- APL - Arquivo Português de Lendas (2025). Disponível em: <https://www.lendarium.org/pt>.
- Domingos, N.T.A. (2023). Fontes e Fontanários do Concelho de Carraceda de Ansiães. Revista Memória

Rural. Museu da Memória Rural, Câmara Municipal de Carraceda de Ansiães. 6.

Dinis, A. (1996). Capela da Senhora do Engarinho. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=12008.

Encarnação, Jd' (2018) Acerca do culto às divindades salutíferas na Lusitânia ocidental. In Soares et al. *Phármakon: do Combate da Enfermidade à Invenção da Imortalidade*. Porto: CITCEM. 87-98

Encarnação, Jd' (2020) A entidade sobrenatural da água. *Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Universidade. 6 (3.ª Série): 55-69. https://doi.org/10.14195/0870-4112_3-6_3.

Fernandes, I. (2001) Frechas, tradição e modernidade. Mirandela: Câmara Municipal

Figueiredo, P. (2003). Fonte junto à Igreja de Santo Apolinário. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19385.

Henriques, F.F. (1726) Aquilégio Medicinal, em que se dá notícia das agoas de Caldàs, de fontes, rios, poços, lagoas e cisternas do Reyno de Portugal e dos Algarves que, ou pelas virtudes medicinaes que tem, ou por outra alguma singularidade, são dignas de particular memoria. Lisboa Ocidental: na Oficina de Musica.

Joaquim, T. (1983). Aprendizagens. In *Dar à luz* (Vol. 1). Etnográfica Press. <https://doi.org/10.4000/books.etnograficapress.3620>.

Matos, A.M. (1999). Águas e Curas Milagrosas na Serra da Gardunha: A Fonte da Senhora da Orada. *Medicina na Beira Interior da Pré-história ao século XXI*. Cadernos de Cultura. 13: 47-51.

Meirinhos, J.F. (2006) Martinho de Braga e a compreensão da natureza na alta Idade Média (séc. VI): símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras. <http://hdl.handle.net/10216/8362>.

Noé, P. (2003). Fonte da Senhora do Viso / Nossa Senhora do Viso. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=11312.

Novo Aquilégio (2022). Novo Aquilégio: fontes termais e medicinais em Portugal. Lisboa: Universidade de Lisboa. Disponível em: <https://nova-aquilegio.pt>.

Nunes, M; Lemos, P. (2023). Fontes e fontanários da freguesia de Lustosa (Lousada): contributos para o inventário do património imóvel. Revista Municipal de Lousada. Câmara Municipal de Lousada. 224 (4.ª série).

Oliveira, E.V. (1995). O S. João em Portugal. In Festividades cíclicas em Portugal (1). Etnográfica Press. <https://doi.org/10.4000/books.etnografica-press.5968>.

Rodrigues, M. (2004a). Santuário de Nossa Senhora da Saúde, Sabrosa [SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico]. Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=24091.

Rodrigues, M. (2004b). Fonte dos Engaranhados, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) / Património Cultural, I.P. (PCIP). Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=24018.

Vasconcelos, J.L (1905). Religiões da Lusitânia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 2.

Vasconcelos, J.L (1913). Religiões da Lusitânia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 3.

